

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Болтаева Озода

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ТАРИХ МУЗЕЙЛАРИДА КЎЧМА ДАРСЛАР ЎТКАЗИШНИНГ САМАРАЛИ ЙЎЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023-MAY